

YER VA SUVDAN OQILONA FOYDALANISH

Nuriddin Zaylobiddinov

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Iqtisodiyot" (Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti) mutaxassisligi 2 kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston yer resurslaridan samarali foydalanish maqsadida meliorativ ishlarni samarali olib borish haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Er resursi, suv resursi, suv xo'jaligi, meleorativ, irrigatsiya, tejamkor texnologiya.

O'zbekistonda yer va suvdan oqilona foydalanishda qishloq xo'jaligida tuproqni muhofaza qilish va resurs tejovchi texnologiyalar juda muhim iqtisodiy soha hisoblanadi. Tuproqni haydashni umuman kerak emas deb aytishdan biz yiroqmiz. Lekin shuni alohida ta'kidlash joizki, yuqori hosil faqatgina yerni chuqur haydash orqali olinadi deb aytish ham noto'g'ri. Tuproq unumdorligini belgilovchi omillardan biri bo'lgan yomg'ir chuvalchanglarining tuproqlarimizda kamayib ketayotganligini aksariyat qishloq xo'jaligida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar sezayotgan bo'lishi mumkin. FAOning O'zbekistonda o'tkazgan tajribalariga asoslanib aytish mumkinki, tuproqni chuqur shudgor qilish yomg'ir chuvalchaglari sonining olib kelgan bo'lsa, tuproq haydalmagan yoki shudgor qilinmaganda esa chuvalchanglar sonining ortishi kuzatilgan.

O'rta Osiyo davlatlarini suv bilan ta'minlab turadigan asosiy suv zahiralari Chotqol, Pomir–Oloy va Tyanshan tizma tog'larida joylashgan. Markaziy Osiyo davlatlari suv zaxiralarining 70-80% Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlarini tog'li o'lkalari, Orol dengiz havzasiga qarashli qismida 8 mln. gektar atrofida yer sug'oriladi. Bir yilda ichimlikka va sug'orish uchun yaroqli 126,9 mlrd. m³ suv paydo bo'lib, bir gektar sug'oriladigan yer hisobiga 15750 m³ dan to'g'ri keladi. Agarda bir gektar yerga paxta ekib, undan o'rtacha 25-30 sentner hosil olinadigan bo'lsa, bir gektar yerni sug'orish uchun manbadan olinadigan suvning hajmi kamida 10-15 ming m³ni tashkil qiladi. Shu xududlarda juda ko'p suv sarf qilish evaziga dehqonchilik qilinadi. O'zbekiston Respublikasida bir yilda o'rtacha 67 mlrd. m³ suv iste'mol qilinadi, shundan 50 mlrd. m³ sug'orma dehqonchilik uchun sarflanadi. Har bir gektar sug'oriladigan yerga o'rtacha 11-12 ming m³ suv sarflanadi.

O'zbekiston suv xo'jaligi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri sifatida shakllandi va aholi hamda iqtisodiyotning suvga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirishga xizmat qiladi.

Suv xo'jaligi tizimida melioratsiya qurilishini Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi va «O'zsuvqurilish» davlat konserni olib boradi. Suv xo'jaligi qurilishi sohasida

keyingi 25-30 yil davomida mavjud sug'oriladigan 4,2 mln. ga yerning qariyb 2,0 mln. gektari Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi va «O'zsuvqurilish» davlat konsernining qurilish tashkilotlari tomonidan o'zlashtirildi. Sug'oriladigan yerlarning 3 mln.gektarga yaqini drenaj tarmoqlari bilan ta'minlangan, 2 mln.gektardan ortiqroq yer nasos stansiyalari yordamida sug'oriladi.

Melioratsiya va suv xo'jaligi tizimida bir qancha korporatsiya, ishlab chiqarish birlashmalari, ilmiy ishlab chiqarish, ilmiy tajriba korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Korporatsiya va birlashmalarning har biri o'z tizimida o'nlab sanoat va qurilish industriyasiga ega.

Sug'oriladigan dehqonchilikda mulkchilikning har xil turlari paydo bo'lishi, fermerchilikning taraqqiy etishi, suv tanqisligining kuchayishi va boshqa sabablar tufayli respublikada suvdan va unga bog'liq xizmatlar uchun pullik foydalanishga o'tish sohasida tegishli ishlar olib borilmoqda. Suvni tejash maqsadida kanallar o'zanida suv sizishini kamaytirish uchun qoplamalar yotqizilmoqda, tomchilatib va tuproq ustidan namlatib sug'orish usullari qo'llanilmoqda. Suv resurslaridan foydalanganlik va suvni yetkazib berish xarajatlarini qoplash hamda suv xizmati uchun to'lov joriy etilgan. Suv xizmati uchun to'lovlar SIU lar bilan fermer xo'jaligi o'rtasida shartnoma asosida olib boriladi.

Respublikamizda Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari, Magistral kanallar (tizimlar) va Irrigatsiya tizimi boshqarmalari to'liq shakllandi. Hududiy Nasos stansiyalari, energetika va aloqa boshqarmalari, Hidrogeologiya meliorativ ekspeditsiyalar, Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari tasarrufiga o'tkazildi,

Suv xo'jaligida o'tkazilgan ushbu islohot natijasida:

- suvdan foydalanish rejalarini ishlab chiqish, suv olish va undan foydalanish bo'yicha limitlarni o'rnatish, suv olish va undan foydalanish shartnomalarini tuzish, shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazish, suvning kundalik oldi berdisini, hisob-kitobi va hisobotini yuritish, suv resurslari balansini ishlab chiqishda tubdan o'zgarishlar ro'y berdi;

- Qishloq xo'jaligi vazirligining aloqador vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda bergan takliflariga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarori bilan O'zbekiston Respublikasining «Suv va suvdan foydalanish to'g'risida»gi qonuniga tegishli o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Suvdan foydalanuvchilar uyushmalari faoliyatini yaxshilash to'g'risidagi asosiy vazifalar:

- SIUlar suvdan foydalanuvchilarga ajratilgan limitlar doirasida suv yetkazib beradi;

- uyushma ta'xischilari va boshqa suvdan foydalanuvchilar hamda suv xo'jaligi tashkilotlari bilan ichki suv xo'jalik obektlarini ta'mirlash va ishlatish bo'yicha shartnomalar tuzishadi va uning bajarilishini ta'minlaydi;

- uyushma xo'jaligi hududidagi suv xo'jaligi ob'ektlarini tozalash va ta'mirlash, rekonstruksiya qilish ishlarini tashkil etadi;

- suv o'lchash asboblarini qurishni tashkil etadi va ularni belgilangan tartibda pasportlarini tuzadi, shahodatlash hamda ro'yxatdan o'tkazishni ta'minlaydi;

- yer egalari sug'oriladigan yerlarning sho'rini yuvish, suvdan maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirishda uslubiy va amaliy yordam ko'rsatadi;

- suvni iqtisod qiluvchi ilg'or tajribalarni hamda texnologiyalarni joriy etishni tashkil etadi;

- uyushma balansidagi asosiy vositalarni texnik ko'rikdan o'tkazib boradi, ta'mirlash va yangilash, resurslarni iqtisod qiluvchi texnika va texnologiyalarni joriy qilish va istiqbolli rejalarni ishlab chiqish hamda har bir suvdan foydalanuvchining badallarini hisob-kitob qilib, belgilangan tartibda ta'xischilarning umumiy yig'ilishida tasdiqlaydi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligida aqlli texnologiyalarni qo'llash quyidagilarni joriy etishni taqozo etadi:

– ma'lumotlar almashinuvining raqamli formatiga o'tish, hisobot turlarini qisqartirish bilan ishtirokchilarning o'zaro va davlat bilan hamkorligi samaradorligini oshirish;

– resurstejamkor texnologiyalar, xususan aniq uyalab ekadigan seyalkalar, GPS uskunalari bilan jihozlangan qishloq xo'jaligi texnikalarini qo'llash;

– suv resurslari, o'g'itlardan samarali foydalanishni nazarda tutuvchi suvtejoyovchi sug'orish texnologiyalari;

– qishloq xo'jaligi hayvonlarini parvarishlash va sutni sog'ish bo'yicha robototexnikalar;

– respublikaning qishloq xo'jaligi quyi tarmoqlari va hududlari kesimida umumfoydalanishga qaratilgan **bilim** va **texnologiyalar bankini** yaratish;

– raqobatbardosh, bozor va eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligini shakllantirish;

– xorijiy analoglarga mos keladigan **“Aqlli qishloq xo'jaligi”** texnologiyalarini rejali asosda joriy etib borish.

Qarorga ko'ra, shuningdek, 2022 yil 1 yanvardan:

• paxta xom ashyosi va boshoqli don yetishtirish uchun nasos agregatlari va sug'orish quduqlari iste'mol qilgan elektr energiyasi qiymatini Davlat byudjetidan

subsidiyalar hisobiga qoplash tartibi faqat suv tejevchi texnologiyalarni joriy etgan ishlab chiqaruvchilarga tatbiq etiladi;

- qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari tomonidan suv xo'jaligi tashkilotlarining sug'orish quduqlari va vertikal drenaj quduqlaridan ekinlarni sug'orishga suv tejevchi texnologiyalarni qo'llash sharti bilan ruxsat etiladi.

SHu bilan birga, qarorga muvofiq, 2020-2030 yillarda suv xo'jaligini rivojlantirish kontseptsiyasi ishlab chiqildi.

Paxtachilikda resurs tejankor texnologiyaning afzalliklari:

- kuzda g'o'zapoyali dalani kelgusi yil uchun pushtalab ekishga tayyorlashga erishiladi;

- g'o'zapoya organik o'g'it sifatida paxtazor tuprog'iga qaytirib beriladi;

- barcha jarayonlar bir o'tishda bajarilganligi sababli tuproq strukturasi buzilmaydi, ayniqsa zichlanmaydi;

- yoqilg'i mahsulotlari sarfi 3,5-4,2 marta, shunga mos holda, mehnat va vaqt sarfi qisqaradi.

Bir o'tishda yerni yumshatish, zichlash, bug'doy ekish va bug'doy ekilgan qatorchalar tuprog'ini zichlash kabi jarayonlarning bajarilishi hisobiga agregatlarning dala bo'ylab o'tishlar soni 4 marta kamayadi, katta tezlikda ishlaydigan kombinatsiyalashgan mashinalarni qo'llash hisobiga yonilg'i sarfi o'rta hisobda 2,4 marta kamayadi (amaldagi texnologiyada 91,2 l/ga, resurstejankor texnologiyada 38,0 l/ga).

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi bilan 7 marta sug'orilganda sug'orish me'yori 3663 m³/ga.ni yer ustidan 5-6 marta sug'orilganda esa bu ko'rsatkich 5673 m³/ga.ni tashkil qildi. SHunday qilib, tomchilatib sug'orilganda sug'orish suvining iqtisod qilinishi 35,4 % yoki 2010 m³/ga ni tashkil qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH. "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-son Farmoni. – Toshkent, 2020 yil 10 iyul.

2. A.Abdug'aniev. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti (darslik). Toshkent, 2010.

3. Qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirishda innovatsion texnologiyalar. Qo'llanma. G'Adilov M.M, Atabaeva X.N, Xudoykulov J.B, G'ulomov B, Qodirxo'jaev O, Norkulov U, Normuratov I, Yakubov M, Janakova D, Akramov U, G'ulomov A.-T.: 2013 y. 60 b.

